

KASBIY STRESS VA UNI OLDINI OLISH USULLARI

Adilov Javlonbek Narimmatovich

Mustaqil tadqiqotchi

Madraximova Shoirra Amanbayevana

URDU magistranti

ANNOTATSIYA: Maqolada faoliyatdagi kasbiy stress va uning xodim faoliyatiga ta`siri yoritib berilgan. Kasbiy faoliyatda kasbiy stressni belgilaydigan va xodimlarning kasbiy faoliyati samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ko'plab stress omillari bilan birga kelishi ko'rsatilgan. Ta'kidlanishicha, adaptiv mexanizmlarning buzilishi, stressga past qarshilik, stress omillarining uzoq davom etadigan surunkali ta'siri bir qator psixosomatik kasalliklarga olib keladi. Maqolada kasbiy stress muammosi bo'yicha tadqiqotlar va yondashuvlar tahlil qilinadi, "hissiy charchash", "kasbiy stress" tushunchalarini tahlil qilinadi, kasbiy faoliyat davomida stressni keltirib chiqaradigan xususiyatlarini ko'rib chiqiladi.

Kalit soʻzlar: Stress, shaxs, boshqarish, motivatsion, qobiliyat, zehn, bilish jarayoni, psixik xususiyat, tafakkur, axborot-kommunikatsion texnologiya

АННОТАЦИЯ: В статье освещается профессиональный стресс в деятельности и его влияние на производительность сотрудников. Показано, что профессиональная деятельность сопровождается множеством стрессоров, которые определяют профессиональный стресс и негативно влияют на эффективность профессиональной деятельности сотрудников. Отмечается, что нарушение адаптивных механизмов, низкая стрессоустойчивость, длительное хроническое воздействие стрессоров приводят к ряду психосоматических заболеваний. В статье анализируются исследования и подходы к проблеме профессионального стресса, анализируются понятия "эмоциональное выгорание", "профессиональный стресс", рассматриваются особенности, вызывающие стресс в процессе профессиональной деятельности.

Ключевые слова: Стресс, личность, управление, мотивация, способности, разум, когнитивный процесс, психическая черта, мышление, информационно-коммуникационные технологии.

ANNOTATION : The article highlights professional stress in the activity and its impact on employee productivity. It is shown that professional activity is accompanied by a variety of stressors that determine professional stress and negatively affect the effectiveness of professional activity of employees. It is noted that the violation of adaptive mechanisms, low stress tolerance, long-term chronic exposure to stressors lead to a number of psychosomatic diseases. The article analyzes research and approaches to the problem of occupational stress, analyzes the concepts of "emotional burnout", "occupational stress", examines the features that cause stress in the process of professional activity.

Key words: Stress, personality, management, motivational, ability, mind, cognitive process, mental trait, thinking, information and communication technology

Axborot texnologiyalari asridagi insonlar doimo stress yoqasida yashaydi. Bunga albatta yomon ekologiya, shahar hayotining qattiq ritmi, tajovuzkor ijtimoiy muhit, siyosiy beqarorlik, moliyaviy inqirozlar va boshqa shu kabi ko‘plab omillar sabab bo‘ladi. Stresssiz hayot mumkin emas. Stress inson hayotining doimiy hamrohiga aylanishga ulgurdi. Kichik stresslar muqarrar va zararsizdir, ammo haddan tashqari ko‘p stress inson va guruh uchun katta, dolzarb muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuni ta’kidlash kerakki, stresssiz professional faoliyat yo‘q.» Davlat tashkiloti xodimlarining salomatligi va hayot sifati, boshqa ko‘plab kasbiy sohalarda bo‘lgani kabi, ko‘p jihatdan ish sharoitlari, ishni tashkil etilishi, mazmuni va faoliyatning boshqa xususiyatlariga bog‘liq. Stress tushunchasi keng tarqalgan atama bo‘lib u biologiya, tibbiyot, psixologiya, aniq fanlar, iqtisod hamda ijtimoiy fanlarda organizmning tabiiy va ijtimoiy holatlarning o‘ziga xos bo‘lgan xususiyatlarini aks ettirishda qo‘llaniladi. Stress haqidagi ta’limot ancha eski bo‘lib, dastlab u fizikada qo‘llanilgan va “kuchayish” ma’nosini bergan. Fiziologiya va tibbiyotda ushbu tushuncha ilk bor o‘tgan asrning 1930-yillarida Kanadalik fiziolog Gans Sele tomonidan ilmiy asoslangan va uni fanga kiritgan. Uning stress haqidagi

ta’limoti birinchi marta Angliyada chiqadigan “Tabiat” jurnalida “Umumiy adaptatsion sindrom” nomi bilan e’lon qilindi va keyinchalik umumiy adaptatsion sindrom tushunchasi stress tushunchasi nomi bilan yuritila boshlandi. G.Sele, U.Kennon. G.Izart, S.Ilin va shu kabilarni ishlari stress muammosini ilmiy tadqiq qilishga undadi.Sele tadqiqotlari natijalariga ko’ra stress bu hayot uchun ziravor ekanligi ya’ni turli xil muammolarni xal qilinishi, yengib o’tilishi inson hayotini yaxshilanishiga olib kelishini aytib o’tganlar.

O’zbek psixologlaridan M.G.Davletshin, E.G’.G’oziev, G.Shoumarov, E.Z.Usmanova N.G.Kamilova, G.Q.To’laganova va boshqa bir qancha olimlar stress holatida shaxs o’z o’zini boshqarishiga uning motivatsion omillariga asosiy e’tiborni qaratganlar. Va fan doirasida stress turlari ularning kelib chiqishi haqida ma’lumotlarni kiritganlar.Bu esa o’z navbatida stress vaziyatlarda insonlarni o’zini tutishi hatti harakatlarni o’rganishga sabab bo’ldi.

Bugungi kunimizda stress nima ekanligini bilmaydigan odamning o’zi yo’q. Hayot murakkab, unda hamma jarayonlar ham bir tekisda ketmaydi, shundan stresslar kelib chiqadiki, ularning haddan ziyod ortib ketishi salomatlikning buzilishi, ruhiy mutanosiblikning izdan chiqishiga olib keladi. Hozirgi kunga kelib ko’pchilik psixolog tadqiqotchilar insonning ish faoliyati bilan bog’liq bo’lgan zo’riqish turiga alohida e’tibor qaratmoqda. Kasbiy zo’riqish - bu xodimning kasbiy faoliyati bilan bog’liq salbiy emotsional holati hamda ekstremal omillarga duch kelganda yuzaga keladigan noxush tuyg’ulardir. Kasbiy zo’riqishlar hozirgi kunda yangi tushuncha ya’ni “kasbiy stress” deb atalmoqda. A.B.Leonova kasbiy stress turlarini tasniflab, ularga axborotli, hissiy va kommunikativ mazmundagi stresslarni kiritadi. Axborotning haddan tashqari ko’payishi holatlarida, xodim o’ziga berilgan vazifalarni bajara olmasa va qat’iy vaqt oralig’ida qaror qabul qilish uchun vaqt topa olmasa, bunday holatda axborot stressi yuzaga keladi. Bundan tashqari, insonning qaror qabul qilishdagi ikkilanishi, shuningdek noaniq qaror, qaror uchun zarur ma’lumotlarning yetishmasligi, kasbiy faoliyatning axborotga muhtoj jihatlarida tez-tez yoki kutilmagan o’zgarishlar bo’lsa, ish faoliyatida keskinlik kuchayadi. Bu kasbiy zo’riqishning axborotlar bilan bog’liq jihati hisoblanadi. Ta’kid joizki, boshqa

zo‘riqishdan farqli o‘laroq, inson hissiy stressni keskin ravishda boshdan kechirishi mumkin, chunki bu holatda xodimning kasbiga bog‘liq bo‘lgan chuqur munosabati va qadriyatlari yo‘q qilinadi. L.I.Antseferova fikriga ko‘ra, hissiy stress, haqiqiy yoki qabul qilingan xavfdir, u tahqirlash, aybdorlik, g‘azablanish, ishdagi hamkasblar bilan qarama-qarshilik yoki ish munosabatlarining buzilishi hamda rahbariyat bilan ziddiyatlar mavjud bo‘lganda yuzaga keladi. Yuqoridagilardan tashqari ijtimoiy psixologiyada kommunikativ zo‘riqish ham farqlanadi. Kommunikativ stress - bu asabiylashish, muloqotdagi tajovuzlardan o‘zini himoya qila olmaslik, kerak bo‘lganda boshqalar fikrini rad eta olmaslik, tanqidlardan himoya bo‘lishning maxsus usullarini bilmaslik hamda muloqotdagi nomuvofiqliklar bilan tavsiflanadi. Bu stress turi ham kasbiy zo‘riqish mazmunini ochish uchun o‘ta ahamiyatli sanaladi. Kasbiy zo‘riqish bevosita yoki bilvosita ta’sir qiluvchi omillar, xodimlardagi ish hajmining ortishi va vaqt yetishmovchiligi holati bilan ham xarakterlanadi. Ortiqcha vazifalar, yetarlicha vaqt bo‘lmasligi, ishga ko‘milib ketish, boshqalardan uzoqlashish kabi omillar ko‘pchilik kasb egalarida kasbiy zo‘riqishlarni yuzaga keltiruvchi asosiy omillar hisoblanadi. Kasbiy xavfsizlik va Sog‘liqni saqlash AQSh Milliy instituti statistik hisobiga ko‘ra, kasbiy zo‘riqishga ko‘proq uchraydigan kasb egalariga birinchi o‘rinni harbiylar, ichki ishlar xodimlari, konchilar, kotiblar, qora ishchilar, ofis rahbarlari, pedagoglar egallaydilar. Biroq, konchilarniki, transport dispetcherlari kabi unchalik xavfli emas chunki, ularda yuqori mas’uliyat hissi yo‘qligi ma’lum qilingan. Psixologik adabiyotlarda kasbiy stressning turli ta’riflari mavjud. Har bir ta’rif boshqalaridan o‘ziga xos farq qilib, uning kechishi kasb egalari faoliyati bilan tushuntiriladi. Chunki, barcha insonlar jamoada mehnat qilishadi. Mazkur termin birinchi bo‘lib kanadalik fiziolog Gans Sele (1907-1982) tomonidan kiritilgan. Sele fikricha stress bu hayot. Inson suvsiz, havosiz, ovqatsiz yashay olmaganidek, stresssiz ham yashay olmaydi. Lekin stress to‘planishi va shunday kuchga ega bo‘lishi mumkinki, natijada odam u bilan kurashishga qodir bo‘lmay qoladi va kasallikka chalinadi. Shu narsa juda muhimki, emotsional stress darajasi avvalambor, konkret odamning stress holatiga munosabati, uni qanday talqin etishi va kechishiga bog‘liq. Kuchli emotsional stress organizmning kasalliklarga beriluvchanligini

oshirishi mumkin. Stress muammosi yangi asrimizning umumqabul qilingan muammolaridan hisoblanadi. Biz emotsional stresslarning oldini ololmaymiz, undan chetlasha olmaymiz, muammo ham shundaki biz stressorlar bilan kelisha olmaymiz inson tirik organizm sifatida ritm qonunlariga muvofiq ishlashi sababli yuqori faollikning zarur funksional xolatini ta'minlashda ikkita yondashuvni ajratsa bo'ladi:

1. Faollik oldi va uning davomidagi xarakatlantiruvchi usullar.

2. Dam olish vaqtida kuchni to'la tiklashga qaratilgan usullar:

A) ruhiy o'z o'zini boshqarish usullari (autogen mashqlar, meditatsiya, art-muolaja);

B) psixofiziologik o'zini o'zi tartibga solish usullari (kasbiy faoliyat davomidagi jismoniy mashqlar, o'zini o'zi massaj qilish, aromamuolaja, nur muolajasi, musika muolajasi, refleks muolajasi, issiqlikni tiklovchi muolajalar – sauna, xammom, dush, xovuz). Yetarli, o'z vaqtidagi va to'la uyquni kuchni to'la tiklashga erishishning va inson yuqori faollikining funksional xolatini ta'minlashning eng yaxshi vositasi deb nomlasa bo'lardi. Ammo holdan tolishga va uyquning buzilishiga olib keladigan mehnatning oshishi, surunkali asabiylashish va boshqa stress-omillari inson organizmining to'la dam olishiga erishish uchun kerak bo'lgan qo'shimcha usullarni topish zaruriyatiga olib keladi. Ob'ektiv omillarga ish kunining ish yuki, faoliyatning tor muddatlari, mehnat natijalarining pasayishi, qoniqarsiz turmush sharoiti va past ish haqi kabi faoliyat shartlari kiradi.

Stress muammosi bo'yicha o'tkazilgan nazariy tadqiqotlar quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon berdi: Stress -bu shaxsda ekstremal sharoitlar ta'sirida vujudga kelgan va psixika tizimlarining moslashish mexanizmlarini buzadigan umumiy psixofizik stress holati.

Quyida stressdan halos bo'lish va dam olish mashqlari

- Ko'zlaringizni yumib, taxminan 2 daqiqa harakatsiz yoting. Siz turgan xonani tasavvur qilishga harakat qiling. Birinchidan, butun xonani (devorlar bo'ylab) aqliy yurishga harakat qiling, so'ngra tananing butun perimetri bo'ylab -boshdan to tovongacha va orqada harakat qilish;

- Nafasingizni diqqat bilan kuzatib turing, burun orqali nafas olayotganingizni passiv ravishda anglab oling. Siz nafas olayotgan havo siz chiqarayotgan havodan bir oz sovuqroq ekanligiga e'tibor bering. Nafas olishingizga 1-2 daqiqa e'tiboringizni qarating. Boshqa hech narsa haqida o'ylamaslikka harakat qiling. Sayoz nafas oling va nafasingizni bir zum ushlab turing. Shu bilan birga, butun mushaklarni bir necha soniya davomida keskin tarang qilib, butun tanadagi kuchlanishni sezishga harakat qilish. Nafas olayotganda dam olish va 3 marta takrorlang. Ushbu tavsiyalar stressli xolatlarni yengishga yordam beradi.

Stressli vaziyatlarni yengish har bir insonning stressning o'ziga xos darajasi bor. Tanqidiylik inson uchun xavfsizlik, barqarorlik va voqealarni bashorat qilishning ahamiyati darajasini aks ettiradi. Inson uchun xavfsizlik, barqarorlik va bashorat qilish hissi qanchalik muhim bo'lsa, u stressli hodisaga shunchalik og'riqli bo'ladi. Insonning stressli hodisaning ma'nosini shaxsiy tushunishi katta ahamiyatga ega.

O'z-o'zini baholash - bu sizning imkoniyatlaringizni baholash. Agar odamlar o'zlarini va shunga mos ravishda o'zlarining qobiliyatlarini yetarlicha yuqori baholasalar, ehtimol ular stressli vaziyatlarni yengib o'tish mumkin va shuning uchun hissiy munosabat nuqtai nazaridan kamroq qiyin deb bilishadi. Shunday qilib, stress yuzaga kelganda, o'zini-o'zi hurmat qiladigan odamlar o'zini past baholaydiganlarga qaraganda yaxshiroq kurashadi, bu ularga o'z imkoniyatlari haqida qo'shimcha ma'lumot beradi va o'z navbatida, o'z-o'zini hurmat qilishni yanada kuchaytirishga yordam beradi. Qiyin vaziyatlarga duch kelgan odam har kuni atrofidagi jismoniy va ijtimoiy muhitga moslashadi.

Psixologik stress - bu turli xil ekstremal tasirlarga (stressorlarga) javoban yuzaga keladigan keng ko'lamlı hissiy holatlar va inson harakatlariga ishora qilish uchun ishlatiladigan tushunchadir. Ko'p insonlarda kasbiy charchoq yashirin bezovtalik hissida, insonning ishi bilan bog'liq bo'lgan ijobiy his-tuyg'ular sonining kamayishi kabilarda namoyon bo'ladi. Bunday vaziyatda shaxsda mehnat ob'ektlariga va vazifalarga nisbatan beparvolik hissi yuzaga keladi. Qolaversa, ishchining kasbiy yutuqlari pasayadi, o'z oldidagi muvaffaqiyatsizliklarni bartaraf etish qobiliyati yo'qoladi. Ana shu holatlar kasbiy zo'riqlarning alomatlari hisoblanadi. Fiziolog

va tibbiyot mutaxassislari fikricha, kasbiy zo‘riqish fenomeni – bu ko‘p komponentli psixologik kechinma bo‘lib, u ish paytida inson tanasining jismoniy va aqliy reaksiyalarida namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Umarova Navbahor “Mehnat psixologiyasi” Toshkent-2018.
2. S. X. Jalilova, F. I. Haydarov, N. I. Xalilova “Kasb psixologiyasi” (o.,quv qo.,llanma) Toshkent-2010
3. Багнетова, Е. А. Образ жизни и профессиональные факторы риска здоровью педагога [Текст] / Е.А. Багнетова. –Сургут: РИО СурГПУ, 2017.
4. Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания: дидактика и профилактика [Текст] / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. –СПб: Питер, 2008. –336 с.
5. Логинова А. В. Профессиональный стресс и синдром профессионального выгорания в педагогической деятельности // Молодой ученый. 2015. No11
6. Ц. В. М. Психологические основы педагогического общения. М., 2007.